

АНАЛИЗ ДВУХ ИМПЕРАТОРОВ В РОМАНЕ Л.Н. ТОЛСТОГО “ВОЙНА И МИР”

Хусенова Дилфуза Уктамовна

Преподаватель, Ферганский государственный университет

Аннотация: В данной статье проводится анализ двух императоров, Наполеона и Александра I, в романе Льва Николаевича Толстого "Война и Мир". Автор рассматривает образы этих исторических лидеров, их роли и влияние на ход событий в романе, а также их символическое значение в контексте темы войны и мира.

Ключевые слова: Лев Толстой, "Война и Мир", Наполеон, Александр I, императоры, роман, анализ, символизм, влияние, исторические лидеры.

L.N. TOLSTOYNING "URUSH VA TINCHLIK" ROMANIDAGI IKKI IMPERATORNING TAHLILI.

Xusenova Dilfuza Uktamovna

Farg'ona davlat universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Lev Nikolaevich Tolstoyning "Urush va tinchlik" romanidagi ikki imperator - Napoleon va Aleksandr I tahlil qilinadi. Muallif bu tarixiy yetakchilar obrazlarini, ularning roli va romandagi voqealar rivojiga ta'sirini, ramziy ma'nosini urush va tinchlik mavzusi doirasida ko'rib chiqadi.

Kalit so'zlar: Lev Tolstoy, "Urush va tinchlik", Napoleon, Aleksandr I, imperatorlar, roman, tahlil, simvolizm, ta'sir, tarixiy liderlar.

ANALYSIS OF TWO EMPERORS IN THE NOVEL BY L.N. TOLSTOY "WAR AND PEACE"

Khusenova Dilfuza Uktamovna

Lecturer, Fergana State University

Abstract: This article provides a deep analysis of the two emperors, Napoleon and Alexander I, in Leo Tolstoy's novel "War and Peace". The author examines the images of these historical leaders, their roles, and influence on the events in the novel, as well as their symbolic significance in the context of the theme of war and peace.

Keywords: Leo Tolstoy, "War and Peace", Napoleon, Alexander I, emperors, novel, analysis, symbolism, influence, historical leaders.

История восприятия отношения к жизни как к театру претерпела в мировой литературе значительные изменения. Первоначальное позитивное употребление понятий «игра», «кукла», «марионетка», «сцена» приобрело в произведениях романтизма негативную семантику и символику неестественности, жеманности и зависимости от воли кукловода [1, С. 426]. С точки зрения эволюции взглядов на театр жизни, Л.Н. Толстой использует в своём романе платоновское восприятие человека «как марионетки божественного происхождения» и романтическое (в его русском варианте) толкование театральных понятий, моделирующее взаимоотношения марионеток и ведущего актёра - «носителя негативной антигуманной силы». Действительно, все герои Толстого принимают участие в игре: одни являются орудием в руках высших сил, прекрасно понимая это (Кутузов, Наташа Ростова, Пьер, Марья Болконская), другие претендуют на роль кукловодов, оставаясь лишь орудием божественного промысла (Наполеон, Александр I, князь Василий, Анна Павловна).

Изображая Наполеона и Александра I, Толстой, вопреки традициям исторической науки, подчеркивает не значимость распоряжений императоров, а театрализованность их поведения, обусловленную желанием «оставить следы на страницах летописей».

Автор «Войны и мира» с невероятной точностью и мастерством рисует самые любимые и характерные позы и жесты императоров. Бонапарт часто «одобрительно или недоверчиво качает головой», подаёт знаки подданным, взмахивая рукой, «вздёргивает плечами», «ходит взад, вперёд». Толстой подчёркивает, что в самый напряженный момент Бородинского сражения Наполеон «интересовался пустяками», «небрежно болтал так, как это делает знаменитый, уверенный и знающий свое дело оператор» [2, С. 247]. Даже в Москве, когда «тот тон великодушия», в котором он намерен был действовать, «увлек его самого», «своим актёрским чутьём чувствуя, что величественная минута начинает терять свою величественность», Наполеон подал рукою знак [2, С. 339].

Александра I, в отличие от Наполеона, Л. Толстой показывает не в активном движении и стремлении отдавать приказы, а в манере любования своей внешностью и стремлении производить эффектное впечатление «теми ласковыми словами, которые он один только умел говорить» [2, С. 17]. Поэтому важнейшую роль в изображении Александра I играют портретные характеристики, данные людьми, искренне обожающими его (Николаем и Петей Ростовыми).

Автор романа настаивает, что исполнение роли русского царя-батюшки, благодетеля и заступника Александром I во многом спровоцировано толпой, требующей от него участия в зрелищном действии и разжигающей культ обожания царя. Несомненно, что в сцене разбрасывания с балкона царем бисквитов величественный жест подачи народу еды с царского стола продиктован не только театрализованной сущностью поведения Александра I, но и зрительскими ожиданиями проявления императорского великодушия.

Актёрствование Наполеона обусловлено стремлением оправдать ожидания в большей степени, чем игра Александра I, так как за его действиями следит вся изумленная Европа. Но непрерывная игра Наполеона обусловлена так же, как и игра Александра I, наличием огромного количества зрителей, самыми постоянными из которых являются его подданные, готовые аплодировать ему и исполнять все приказы, «изгибаясь в почтении» и ожидая подачи излюбленных императором сигналов - взмаха руки, снятия перчатки и стука ногой об пол.

Таким образом, изображение театра Наполеона и Александра I, доказывающее обоюдное встречное движение театрализации и жизни, определяет своеобразие толстовского понимания роли «великих людей» в ходе истории как «ярлыков, дающих наименование событию».

Литература:

1. Манн Ю.В. Поэтика русского романтизма. М., 1976.
2. Толстой Л.Н. Собр. соч. в 22-х тт. Т. 4. М., 1982. С. 247 (далее ссылки на это издание с указанием тома и страницы даются в тексте).